

**T.C. İSTANBUL TİCARET
ÜNİVERSİTESİ**

**DIŞ TİCARET ENSTİTÜSÜ
WORKING PAPER SERIES**

Tartışma Metinleri

WPS NO/ 246/ 2020-06

**DÜNYADA VE TÜRKİYE'DE
VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİ**

Mert YEŞİN¹

Prof. Dr. Ünal Halit ÖZDEN^{}**

¹ *mertyesin@gmail.com- İstanbul Ticaret Üniversitesi, Finans Enstitüsü, Uluslararası Bankacılık ve Finans Yüksek Lisans Programı Öğrencisi

^{**}uozen@ticaret.edu.tr- İstanbul Ticaret Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, İstatistik Bölüm Başkanı

Özet

Sorunlu krediler, finans sektörü açısından dikkat çeken konulardan biri olarak görülmektedir. Ülkeden ülkeye yeniden yapılandırma süreçlerinin farklılık gösterdikleri ifade edilmektedir. Söz konusu süreçler ülkelerin makroekonomik ve sosyo-politik faktörlerine göre farklılık gösterebilmektedir. Finans ve bankacılık sisteminin yeniden yapılandırma faaliyetlerinde kullandıkları yöntemlerden birinin de varlık yönetim şirketleri olduğu gözlemlenmektedir. Varlık yönetim şirketleri, genel itibariyle mali kurumlara problem teşkil eden varlıkları satın alarak bunları iktisadi yapıya dahil eden ve kredilerin geri ödeme düzeylerini maksimum noktaya ulaştırmaya çalışan ya da finans sektöründeki problemlili varlıkların piyasalar tarafından kabul gören ve pazarlanabilir ürünler haline getirerek bu ürünlerin ve piyasaların yeniden işleyen bir yapı kazanması açısından çabalayan ve ortaklarına belli bir sermaye getirisi sağlamayı amaçlayan kurumlardır. Bu araştırmanın amacı dünyada ve Türkiye’de varlık yönetim şirketlerinin incelenmesidir.

Anahtar Kelimeler: Sorunlu Kredi, Varlık Yönetim Şirketleri, Dünya, Türkiye

Abstract

Problem loans are considered as one of the issues that draw attention for the financial sector. It is stated that the restructuring processes differ from country to country. These processes may differ according to the macroeconomic and socio-political factors of the countries. It is observed that one of the methods used in the restructuring activities of the finance and banking system is asset management companies. Asset management companies usually purchase assets that cause problems for financial institutions, incorporate them into the economic structure and try to maximize the repayment levels of loans, or make these products and markets reprocessing of problematic assets in the financial sector by making them acceptable and marketable products. institutions that strive to gain structure and aim to provide a certain capital return to their partners. The purpose of this research is to examine the asset management company in the world and in Turkey.

Keywords: Non-performing Loans, Asset Management Companies, World, Turkey

Giriş

Günümüz şartlarında varlık yönetim şirketlerine yönelik ihtiyacın giderek artış gösterdiği gözlemlenmektedir. Bunun temelinde ekonomik sıkıntılarının olduğunu da ifade edebilmek mümkündür. Özellikle dünyada ve ülkemizde yaşanmış ekonomik krizlerin varlık şirketlerinin önemini daha da ön plana çıkardığı görülmüştür. Bu anlamda Türkiye’de de 2001 yılında yaşanan ekonomik kriz bu şirketlerin önemini ortaya çıkarmış ve bu şirketler 2006 yılı itibariyle Türkiye’de faaliyet göstermeye başlamıştır.

Dünyada varlık yönetim şirketlerinin geçmişinin 1930’lu yıllara kadar uzandığı görülmektedir. Türkiye’de ise bu şirketlerin varlıkları henüz 15 yıla yaklaşmaya başlamıştır. Dünya genelindeki faaliyetlerine kıyasla ülkemizde bu şirketlerin, bankaların sahip oldukları her türlü varlık üzerinde kontrole sahip olmadığı gözlemlenmektedir. Burada ülkelerin gelişmişlik düzeylerine bağlı olarak varlık yönetim şirketlerinin de piyasadaki rol ve sorumluluklarının giderek arttığının ifade edilmesi mümkündür. Söz konusu faaliyetler kapsamında sorunlu varlıkların alınması ve satılmasının ön plana çıktığının söylenmesi de olası bir durum olmaktadır.

Yalnızca kriz dönemlerinde değil olağan şartlarda da bankaların ve çeşitli finans kurumlarının zorlandıkları konulardan biri, sorunlu kredilerdir. Sorunlu kredilerin takiplerinin yapılması, bunların tahsilinin yapılması adına çeşitli girişimlerde bulunulması kredinin geri ödenmesinden daha maliyetli olabilmektedir. Burada ise devreye varlık yönetim şirketleri girmektedir. Burada sorunlu krediler varlık yönetim şirketleri tarafından devralınarak bankaların ve farklı finans kurumlarının bilançoları ve faaliyetleri rahatlatılmış olmaktadır. Bu sayede bu kurumların korunması da sağlanmış olmaktadır. Bu yönüyle varlık yönetim şirketleri ekonominin finans ayağının korunması adına önemli bir görev üstlenmiş olmaktadır.

Olağan koşullarda bile finans sistemine önemli zorluklar çıkaran sorunlu varlıklar, özellikle kriz dönemlerinde de daha büyük problemlere neden olarak sistemin komple çökmesine neden olabilmektedir. Dünyada özellikle bu problem kendini 2008 global krizinde hissettirmiştir. Varlık yönetim şirketleri bu süreçte önemli görevler üstlenmiştir. Türkiye’de bu şirketlerin büyükleri fazla olmaması sebebiyle etkinlikleri fazla değildir. Ancak bu şirketlerinin büyüklüklerinin artması olası risklerin azaltılması açısından önemli olabilecektir.

Çalışmanın amacı varlık yönetim şirketlerinin öneminin anlaşılması ve ilerleyen dönemlerde bu şirketlerin ekonomiye yapacakları katkılardan faydalanmasının sağlanmasıdır.

1. Sorunlu Krediler

Bankanın vermiş olduğu kredinin borçlu tarafından daha önceden anlaşılan vadede ödenmemesi durumunda sorunlu kredi kavramı ortaya çıkmaktadır. Kredinin zamanında ödenmemesi ve ödenmeme durumunun birkaç gün gecikmesiyle beraber sorunlu kredi olmaktadır (Selimler, 2015: 133). Kredinin önceden belirtilen vadede ödenmemesi, anlaşmanın “önemli şekilde” bozulmasında neden olmaktadır. Önem derecesi, gecikme süresinde bağlı olabildiği gibi borçlunun diğer bankalara olan borçlarındaki gecikmeye de bağlı olmaktadır. Bireysel kredilerde 1 taksit gecikmesi ve ticari kredilerde vadeden sonra 30 gün geçmesi, sorunlu krediyi oluşturmaktadır. Bankalar tarafından verilen kredilerin geri ödenme durumu önemlidir. Bankalar, temel işlevlerinden biri olan kredileri verirken çeşitli riskler üstlenmektedirler. Sorunlu kredilerde banka risklerinden birini oluşturmaktadır (Yücememiş ve Sözer, 2011:44).

Bankalarda sağlamış oldukları krediler doğrultusunda bunların planlı ve zamanında tahsil edilmesini beklerler. Bununla beraber birçok değişkene bağlı olarak banka kredilerinin ödenmesinde gecikmeler yaşanabilmektedir. Bankaların sağladıkları kredilerle beraber üç farklı durum ortaya çıkabilmektedir. Bu durumlar şu şekilde ifade edilmektedir (Bakçioğlu, 2010:45-46):

- Kredi sözleşme şartları doğrultusunda tasfiye edilir.
- Kredinin tasfiye edilmesinde yalnızca sözleşme şartlarına bağlı olarak değil aynı zamanda müşteri şartları da önemli olur.
- Sözleşme şartlarına bağlı olarak yürütülemez ve sorunlu kredi meydana gelir.

Türkiye’de de bankaların risk durumları açısından sorunlu krediler önemlidir. Bankalar tarafından sorunlu kredilere yönelik gerekli çalışmaların yapılması ve bu kredilerin takip edilmesi gerekmektedir. Aşağıdaki grafiklerde Türkiye’de bankacılık sektöründe takipteki kredilere yönelik genel istatistikler yer almaktadır.

Şekil 1. Takipteki Krediler

Kaynak: BDDK, 2019.

Türkiye’de 2010-2019 dönemi itibariyle takipteki krediler incelendiğinde özellikle 2018 yılı itibariyle ticari kredilerde ve KOBİ kredilerinde takipteki kredi sayısının önemli düzeyde arttığı görülmüştür. Türkiye’de Haziran 2019 itibariyle takipteki kredilerin brüt tutarı 116 milyar TL olarak hesaplanmaktadır. Bu durum bankacılık sektörü için önemli bir risk faktörü olarak nitelendirilmektedir.

Aşağıdaki grafikte sorunlu kredilerin takibe dönüşüm oranı yıllık veriler aracılığıyla incelenmiştir.

Şekil 2. Takibe Dönüşüm Oranı

Kaynak: BDDK, 2019.

Türkiye’de kredilerin takibe dönüşme oranı değerlendirildiğinde, özellikle Haziran 2019 itibariyle takibe dönüşüm kredi oranının önemli düzeyde yükseldiği görülmektedir. Bu

durum özellikle son dönemde bankalar açısından önemli risk faktörü olarak görülmektedir.

1.1. Sorunlu Kredilerin Çözüm Yolları

Sorunlu krediler, denetimler ve gözetimler aşamasında saptanmaktadır. Sorunlu kredilerin bankalar tarafından doğru bir şekilde saptanması, önceden önlemlerin alınabilmesi adına önemlidir. Ancak sorunlu kredilerin saptanması bankalar için kısa vadeli bir çözüm olarak görülmektedir. Bankalarda uzun vadeli çözümlerin olabilmesi için sorunlu kredilere neden olan faktörlerin tespit edilmesi ve değerlendirilmesi gerekmektedir. Bankaların aktif dengelerinin korunabilmesi için sorunlu kredilere yönelik takiplerin ve stratejilerin doğru bir şekilde gerçekleştirilmesi gerekmektedir (Erkan, 2015:43).

Bankaların belirlediği stratejiler kapsamında sorunlu kredilere yönelik çözüm yolları farklılık gösterebilmektedir. Bununla beraber çözüm yollarının belirlenmesinde firmanın tasfiyesine neden olabilecek stratejilerin benimsenmesinden uzak durulması ve firmanın ödeyebilme durumunun dikkate alınması önemli olmaktadır. Ayrıca firmanın tasfiye edilmesinden önce ödemenin alınması gerekmektedir (Karamustafa, 2013:15).

2. Varlık Yönetim Şirketi

Ülkeden ülkeye yeniden yapılandırma süreçlerinin farklılık gösterdikleri ifade edilmektedir. Söz konusu süreçler ülkelerin makroekonomik ve sosyo-politik faktörlerine göre farklılık gösterebilmektedir. Finans ve bankacılık sisteminin yeniden yapılandırma faaliyetlerinde kullandıkları yöntemlerden birinin de varlık yönetim şirketleri olduğu gözlemlenmektedir.

Varlık yönetim şirketleri, genel itibariyle mali kurumlara problem teşkil eden varlıkları satın alarak bunları iktisadi yapıya dahil eden ve kredilerin geri ödeme düzeylerini maksimum noktaya ulaştırmaya çalışan ya da finans sektöründeki problemleri varlıkların piyasalar tarafından kabul gören ve pazarlanabilir ürünler haline getirerek bu ürünlerin ve piyasaların yeniden işleyen bir yapı kazanması açısından çabalayan ve ortaklarına belli bir sermaye getirisi sağlamayı amaçlayan kurumlar olarak ifade edilmektedir (Ersoy, 2007: 63). Farklı bir tanımda varlık yönetim şirketleri, bankaların sorunlu

oldukları varlıklarını sürekli olarak devralmalarının dışında devlete devredilen ve tasfiye süreci sürmekte olan bankaların sorunlu varlıklarını bir kereye mahsus olmak üzere temizleyen veya farklı bir ifadeyle 3. kişilerin haksız fiilleriyle birlikte ortaya çıkan finansal sorunun devlet bütçesi kapsamında en düşük düzeyde kalması ve danışıklı faaliyet yürüten bireylerin söz konusu işlemlerden dolayı oluşan zararlarının tazmin edilmesi açısından kamu alacağının tahsil edilmesi maksadıyla faaliyet gösteren firmalar olarak tanımlanmıştır (Erkan, 2015: 54).

Varlık yönetim şirketleri, farklı varlıklar ile mali kurumların alacaklarını satın alma, söz konusu varlıkları tekrar yapılandırarak bunları satışa sunma ve almış olduğu alacakları tahsil etme ile tahsil edebilme maksadıyla başta borçlu kesimlere ayrı bir finansman temin etme, alacaklarını tahsil edebilme maksatlı sağladığı hak, sair mal ya da gayrimenkul ve diğer varlıkları kiralama, işletme ve bunlara yatırımda bulunma, TMSF, bankalar ve farklı mali kurumların alacakları ile farklı varlıkların tekrar yapılandırılmasıyla ilgili olarak aracılık ve danışmanlık hizmet sağlama benzeri faaliyetleri yerine yerine getirmektedir (Oy, 2009: 65; BDDK, 2006). Farklı bir tanımda varlık yönetim şirketleri ise, devlet bütçesi kapsamında 3. kişilerin danışıklı ya da yaptıkları haksız işlemlerden dolayı ortaya çıkan zarar yükünün azatılması görevini üstlenen şirketler olarak ifade edilmiştir (Gör, 2012: 4). Yapılan tanımlar doğrultusunda varlık yönetim şirketlerinin üstlendikleri görevlerin şu şekilde sıralanması mümkündür (Oy, 2009: 65-66):

- Finansal kurumların alacakları ile diğer varlıkları satın alma,
- Alınan alacakları tahsil etme ve alınan varlıkları satma,
- Varlıkları yeniden yapılandırma ve satma, satın alınan alacakları tahsil edebilmek maksadıyla borçlulara ek finansman temin etme,
- Alacakların tahsil edilmesi maksadıyla aldığı sair mal ya da gayrimenkul, hak ve varlıkları kiralama, işletme ve bunlara yatırımda bulunma,
- TMSF, bankalar ve farklı finansal kurumların alacakları ile diğer varlıkların tekrar yapılandırılması ile ilgili aracılık ve danışmanlık hizmeti verme.

2.1. Varlık Yönetim Şirketlerinin Temel Amaçları

Varlık yönetim şirketleri genel olarak sorunlu kredilerin yönetilmesi sürecinde yapısal, operasyonel ve finansal yapılandırma yöntemlerinden yararlanmaktadırlar. Bu yöntemler şu öğeleri içermektedir (Erkan, 2015: 55-56):

- Yapısal Yeniden Yapılandırma: Sektördeki rekabetin artırılmasına yönelik çalışmaları içermektedir.
- Operasyonel Yeniden Yapılandırma: Bankanın etkinliği, karlılığı ve yönetimini artırmaya yönelik çalışmalardan meydana gelmektedir. Bankanın süreçlerini sürdürebilmesi ve borç ödeme kabiliyetini sürdürebilmesi açısından önemlidir.
- Finansal Yeniden Yapılandırma: Bankalara yönelik acil ve anlık finansman veya mali destek anlamına gelmektedir.

Bankaların sorunlu kredilerini devrederek riskten kaçınmalarını sağlayan varlık yönetim şirketleri, iktisadi yapıya pozitif katkıda bulunmaktadır. Bununla birlikte sorunlu varlıkların tek elde takibinin yapılmaya başlaması ile birlikte maliyetler azalmakta ve varlık yönetim şirketlerinin faaliyet alanı kazanması da sağlanmış olmaktadır (Mesutoğlu, 2001: 42). Bununla birlikte varlık yönetim şirketlerinin temel amaçlarının temelinde; finansal yeniden yapılandırmayı kolaylaştırmak, yüksek geri dönüşüm oranı, hızlı çözümlenme ve varlık piyasalarının normalleşmesi olduğu gözlemlenmektedir.

2.2. Varlık Yönetim Şirketlerinin Temel Amaçları

Sorunlu kredilerin ekonomiler içindeki oranlarının artması özellikle varlık yönetim şirketlerin önemli hale gelmesine neden olmaktadır. Bu açıdan Şekil 3’de dünyada en fazla sorunlu krediye sahip 20 ülke ve bu ülkelerin sorunlu kredi oranları (NPL) gösterilmektedir.

Şekil 3. Dünya Sorunlu Kredi Oranları En Fazla Olan 20 Ülke

Kaynak: The World Bank, <https://datatopics.worldbank.org/world-development-indicators/stories/non-performing-loans-are-increasing-in-many-european-and-sub-saharan-african-economies.html>, erişim tarihi: 28.02.2020.

Görüldüğü gibi Ukrayna ve San Marino en çok sorunlu kredilere sahip ülkeler olarak karşımıza çıkmaktadır. 2008-2010 dönemine kıyasla 2017 yılında sorunlu kredi oranının oldukça yükseldiği görülmektedir. Burada Yunanistan ve Kıbrıs'ın da sorunlu kredi oranlarının 2008-2010 dönemine kıyasla oldukça artış gösterdiği görülmektedir. Burada dikkati çeken bir unsur Afganistan'ın sorunlu kredilerin oldukça düşüş göstermesidir. Burada Zambiya'da ve Arnavutluk'da da benzer bir durum bulunmaktadır. Ancak Zambiya'da ve Arnavutluk'da ortaya çıkan gelişme Afganistan'daki ortaya çıkan durum kadar geniş değildir. Diğer ülkeler incelendiğinde ise ele alınan ülkeler itibariyle sorunlu kredilerin 2008-2010 dönemine kıyasla arttığı görülmektedir. Dünya geneli incelendiğinde ortalama olarak sorunlu kredi oranlarında azalmanın olduğu görülmektedir. Dünya genelinde sorunlu kredi oranlarının azalmasının temelde başta

finansal sektörün ve ardından reel sektörün dolayısıyla ekonomik yapının korunması açısından önemli olduğunu ifade edebilmek mümkündür. Ancak dünyanın günümüzde global olduğu ve belli bölgelerde çıkan krizlerin hızla yayılabildiği düşünüldüğünde, hala bazı ülkeler kapsamında önemli düzeylerde ortaya çıkan sorunlu kredilerin kontrol altına alınmasının son derece önemli olduğu açıktır. Burada ise varlık yönetim şirketleri önemli bir görev üstlenmiş olmaktadır.

Bankaların takipteki kredi oranları önemli bir gösterge olarak karşımıza çıkmaktadır. Buna göre Tablo 1’de çeşitli ülkelerin 2018 yılına ait bankaların takipteki kredi oranları gösterilmiştir.

Tablo 1. Dünyada Takipteki Kredi Oranları En Yüksek 20 Ülke ve Türkiye (2018)

Sıra No	Ülkeler	Oran
1	San Marino	53,02
2	Ukrayna	52,85
3	Yunanistan	41,99
4	Ekvator Ginesi	36,68
5	Chad	28,63
6	Angora	23,24
7	Kıbrıs	19,52
8	Kongo Cumhuriyeti	18,2
9	Gana	18,19
10	Cibuti	17,85
11	Dominik	17,02
12	Cezayir	12,7
13	Moldova	12,49
14	Kamerun	12,39
15	Gine	12,15
16	Kenya	11,69
17	Nijerya	11,67
18	Arnavutluk	11,08
19	Zambiya	10,95
20	Lübnan	10,26
21	Rusya	10,12
59	Türkiye	3,69
	Dünya Ortalaması	6,88

Kaynak: Non-performing loans – Country rankings

https://www.theglobaleconomy.com/rankings/nonperforming_loans/, erişim tarihi:

28.02.2020.

Görüldüğü gibi dünyada 2018 yılının içinde takipteki kredi oranlarının en fazla olduğu ülke sırasıyla San Mario, Ukrayna Yunanistan ve Ekvator Gine’sidir. San Mario, Ukrayna

Yunanistan'nın neredeyse takipteki kredilerin, toplam kredilerin neredeyse yarısı iken Ekvator Ginesi'nin takipteki kredi oranı tüm kredilerin üçte birinden fazladır. Bu sıralama kapsamında Türkiye ise 59 sırada yer almaktadır. Türkiye'nin 2018 yılındaki takipteki kredi oranının %3,69 olduğu gözlemlenmektedir. 2018 yılı için takipteki kredi oranı 6,88 olduğu ve Türkiye'nin bu oranın altında olduğu görülmektedir. Türkiye'de açısından son derece olumlu bir gösterge olduğunu ifade edebilmek mümkündür.

2.3. Türkiye'de Varlık Yönetim Şirketleri

Dünya genelinde aktif olarak görev üstlenen varlık yönetim şirketlerinin Türkiye'de de önemli görevler üstlendikleri görülmüştür.

Varlık Yönetim Şirketi yönetmeliğinin 4. Maddesinde ifade edildiği biçimde varlık yönetim şirketleri anonim şirket olarak kurulmak durumundadır. Bununla birlikte bu şirketlerin hisse senetlerinin hepsinin nakit karşılığı ve nama yazılı olarak çıkarılması ile birlikte ödenmiş sermayesinin 21.02.2019 tarih ve 8254 sayılı Karar ve Varlık Yönetim Şirketi Yönetmeliğinin 4. Maddesinin (3) numaralı fıkrası kapsamında en az 30 milyon tutarında olması gerekmektedir. Varlık yönetim şirketin kurulabilmesi açısından bir izin sistemi bulunmaktadır. Söz konusu sistem göre yalnızca A.Ş. şeklinde faaliyete geçebilecek olan varlık yönetim şirketinin kurulabilmesi açısından 2 türlü izin alması gerekmektedir. Bu izinlerden biri Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından "varlık yönetim şirketinin kurulmasına" yönelik izinken bir diğer izin ise Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın anonim ortaklık kurulmasına yönelik vereceği izindir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun izin verme ile ilgili olarak kapsamlı bir takdir hakkı vardır. Bu bağlamda kurul yapacağı değerlendirmelerde sosyal, ekonomik ve hukuki yönleri ön planda tutmaktadır. Kurul tarafından alınan kararın idari yargı denetimine tabi tutulması söz konusu olmaktadır. Bunun dışında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ise yasal değerlendirmede bulunur, firmanın esas sözleşmesinde kanun tarafından yapılan düzenlemelere aykırılık bulunmaktaysa firmaya izin vermez. Herhangi bir aykırılık bulunmuyorsa, aykırılığın olduğunu iddia ederek izinden kaçınamaz (Türk Ticaret Kanunu, m. 280/2).

Varlık yönetim şirketlerinin kurulmasında sorunlu kredilerin (NPL) etkili olduğunun ifade edilmesi mümkündür. Bu açıdan yıllık net NPL girişlerinin değerlendirilmesi bu

açından önemli olacaktır. Şekil 4’de yer alan grafikte Türkiye’de net NPL girişlerine yer verilmektedir.

Şekil 4. Türkiye’de Yıllık net NPL Girişleri
(Milyar TL, 2018, 2019 ve 2019 Tahmini Senaryolar)

Kaynak:Türkiye Tahsili Gecikmiş Alacaklar (TGA) Satış Piyasası,
<https://www.pwc.com.tr/turkiye-tga-satis-piyasasi>, (erişim tarihi: 28.01.2020).

Şekil 4’deki grafikte görüldüğü gibi Türkiye’nin sorunlu kredileri yıllar içinde büyüme kaydetmiştir. Benzer biçimde ele alınan tahmini üç senaryo (makro temel, makro temkinli ve makro iyimser) kapsamında da net NPL girişlerinin süreceği düşünülmektedir. Bu açıdan sorunlu kredilerle ilgili olarak varlık yönetim şirketlerine olan gereksinimin ileride de artacağını ifade edebilmek mümkün olmaktadır. TGA’ların satışı ile ilgili verilere Şekil 5’de yer alan grafikte yer verilmiştir.

Şekil 5. Yıllara göre Türkiye’de TGA Satış Hacimleri ve Tahminleri (Milyar TL, 2018, 2019 ve 2019 Tahmini Senaryolar)

Kaynak: Türkiye Tahsili Gecikmiş Alacaklar (TGA) Satış Piyasası, <https://www.pwc.com.tr/turkiye-tga-satis-piyasasi>, (erişim tarihi: 28.01.2020).

Şekil 5’de görüldüğü gibi Türkiye’de TGA’ların satış hacimleri genel olarak artış göstermektedir. 2008 ile 2017 yılları arasında toplamda 37,5 milyar TL TGA satışı gerçekleştirilmiştir. Burada önemli olan genel olarak artış gösteren TGA’ların ne düzeyde satılabildiği olacaktır. Bu açıdan burada TGA dengesine dikkat etmek yerinde olacaktır. Şekil 6’da TGA dengesine yer verilmektedir.

Şekil 6. Türkiye’de yıllara Göre TGA Dengesi (Milyar TL)

Kaynak: Türkiye Tahsili Gecikmiş Alacaklar (TGA) Satış Piyasası, <https://www.pwc.com.tr/turkiye-tga-satis-piyasasi>, (erişim tarihi: 28.01.2020).

Görüldüğü gibi Türkiye’nin TGA dengesi yıllar içerisinde olacak büyüme kaydetmiştir. Bu durum TGA arzının, TGA satışının üzerinde olduğunu ortaya koymaktadır. Bu yönüyle TGA ilerleyen dönemlerde sorun teşkil etmemesi açısından varlık yönetim sürecinin gelişim kaydetmesi son derece önemli olacaktır.

Türkiye’de ilk TGA satışlarının TMSF tarafından Tahsilat Dairesi Başkanlığı tarafından yapılmıştır. Bu açıdan ilk satış ihalesi 15 Aralık 2003 tarihinde yapılmış fakat,

yatırımcılardan alınan tekliflerin muhammen bedelin altında kalması sebebiyle satış yapılamamıştır. İlk ihaleye teklif verip katılımcı olan yatırımcılara aynı portföylerin verilmesi üzerinden ikinci bir ihale süreci 2004 Mayıs'ında TMSF'de başlamıştır. Bir diğer satış ihalesi 23 Ağustos 2004 tarihinde yapılmıştır. Bebek Varlık Yönetim A.Ş. 222,8 Milyon ABD Doları civarındaki alacak satış portföyüne 22,5 Milyon ABD teklifle vermiş ve ihaleyi kazanmıştır. TMSF tarafından 9 Eylül 2015 tarihinde 2. Satış ihalesi neticelenmiştir. İhalede 934 milyon USD değerindeki alacaklar Hasılat Paylaşım Yöntemi ile satışa sunulmuştur. Bu satış kapsamında 7200 civarında borçlu grubundan meydana gelen 10 binin üzerindeki alacağın satışı yapılmıştır. Lehman Brothers-Finansbank A.Ş.- Fiba Holding A.Ş. konsorsiyumu %43 hasılat paylaşım oranı 161 milyon USD ile ihaleyi kazanmıştır. Sözleşmeye bağlı olarak TMSF'nin de hissedarı olduğu RCT Varlık Yönetim A.Ş. ve söz konusu alacaklar bu varlık yönetim şirketi kapsamında yönetilmiştir (Selimler, 2006: 218-219).

BDDK'nın verilerine göre Türkiye'de 2020 Ocak itibariyle 20 adet aktif varlık yönetim şirketi bulunmaktadır.

2.4. Varlık Yönetim Şirketlerinin Aldığı Varlıkları Tekrar Yapılandırması

Varlık yönetim şirketi varlıkları devralmasının ardından, alacaklarla ilgili olarak serbest tasarruf hakkını edinmiş olmaktadır. Bu kapsamda varlık yönetim şirketlerinin borçlu ile yapacağı anlaşmaya ve alacağın tahsil durumuna bağlı olarak şunları yapabilmesi mümkündür:

- Ödeme planını belirleyebilmesi
- Varlık Yönetim şirketinin faizi artırması veya indirmesi,
- Alacağın Vadesini uzatması,
- Alacağından kısmen vazgeçebilmesi,
- Hukuki yaptırımları uygulayabilmesi,
- Borçlu lehine değişiklikler yapabilmesi
- Anaparanın altına düşebilmesi

- Yeni teminatlar alabilir (ipotek, rehin ve kefalet gibi)

Varlık yönetim şirketlerinin, sorunlu kredi varlıklarının yapılandırma süreçlerine dahil olmaları gerektiği düşünülmektedir. İşletme borçları veya bazı kredilerin yapılandırılarak çözüme ulaştırılması ile varlık yönetim şirketlerine bunlarla ilgili olarak yetki sağlaması, işletmelerin zararına alacağın tahsil edilmesi süreçlerinin oluşmasına engel olarak negatif olayların ortaya çıkmasını engelleyebilecektir.

3. Sektör Sorunlarının İncelenmesi

Varlık yönetim şirketlerinin sorunlu varlıklarla ilgilenmek durumunda kalmaları, borçlularla ilgili esas alacaklı kadar kurumsal bilgiye sahip olamamalarına neden olmaktadır. Burada tüm risk varlık şirketlerinin üzerine yüklenmiş olmaktadır.

Yukarda belirtildiği üzere varlık yönetim şirketleri devralınan dosyalarda yeterli bilgi ve dataya sahip olamadıkları için borçlulara ulaşma sürecinde problem yaşamaktadır. Mevcut dataların (iletişim bilgileri – mail ve telefon bilgileri vs.) çoğu zaman bankalar tarafından borçlular ile ilk çalışılmaya başlanması ve/veya canlı krediler döneminde tedarik edilmiş olması sebebiyle, temlik döneminde çoğu data geçersiz durumda olmaktadır. Bu durumda varlık yönetim şirketleri çeşitli yollardan borçlulara ulaşmaya çalışmakta, çoğu zaman da çevresel faktörlerden ötürü problemler yaşanmaktadır. Bu da varlık yönetim şirketlerinin toplumdaki algısını ciddi olarak etkilemektedir. Varlık yönetim şirketlerine ilişkin toplumdaki en büyük ön yargı, konu borçlar olduğu için insanların bakış açılarıdır. Varlık yönetim şirketlerinin borçlu kişi ve kurumların karşısında değil yanında olduğunu ve onların tekrar ekonomiye kazandırılması için uygun koşullar sağladığının kabul edilmesi gerekmektedir.

Hem borçlular hem de varlık yönetim şirketleri için en önemli sorunlardan birisi ise borçlularla yapılan anlaşmalar sonucunda icra müdürlüklerine ödenmesi gereken tahsil harcı tutarları varlık yönetim şirketlerinin anlaştığı tutarlar üzerinden değil, icra dosyalarının banka döneminde yasal takibe geçtiği ilk tutar üzerinden hesaplanmasıdır. Varlık yönetim şirketleri borçlular ile anlaşırken icra dairelerinde takip çıkışı tutarı üzerinden hesaplanan harçlar borçlular için sorun teşkil etmekte, anlaşma şartlarını güçleştirmektedir. Hatta bazı dosyalar için tahsil harcı ile borçluyla uzlaşmaya varılan tutar başabaş noktasında olmaktadır.

Bununla beraber varlık yönetim şirketlerinin 5411 sayılı Bankacılık Kanun'unun 143. Maddesi kapsamında 488 sayılı kanuna göre kuruldukları takvim yılı ile takip eden 5 yıl süre içinde muafiyetlerinin bulunması ve beşinci yıldan sonra muafiyetlerin sonlanması varlık yönetim şirketleri için ekstra maliyetler doğurmaktadır. Bu noktada kimi varlık yönetim şirketleri yeni oluşumlara gitmek gibi bir çözüm bulmuş olsa da uzun vadede çözüm sağlanamamıştır.

Sonuç ve Değerlendirme

Varlık yönetim şirketlerinin; farklı yasal ve idari metotlardan yararlanarak tahsili gecikmiş olan borçları süratli bir biçimde tahsil edebilmek, kurumların borç sebebiyle ortaya çıkan yüklerini hafifletmek veya bunları ortadan kaldırmak, finansal sektörde faaliyet gösteren kurumların kuvvetlenmelerini sağlamak, borçlu ve alacaklı kesimlerin yeniden iktisadi faaliyetler içine girmesine imkan tanımak gibi farklı önemli görev ve sorumluluklarının olduğu gözlemlenmektedir. Burada varlık yönetim şirketlerinin özellikle bankaların tahsili gecikmiş alacaklarını yüklenerek bankacılık sisteminin yükünü azalttığı görülmektedir. Bankacılık sektörünün finansal sistemin yürütülmesinin temel ayağı olduğu düşünüldüğünde, varlık yönetim şirketleri bankacılık sektörünü koruyarak ekonomik sistemin korunmasında önemli bir görev üstlenmiş olmaktadır.

Varlık yönetim şirketlerinin bankalardan almış oldukları alacakları benzer bir biçimde diğer kurum ve bireylerden tahsil etmeleri, varlık yönetim şirketleri ile ilgili pozitif veya negatif görüşlerin oluşmasına neden olabilmektedir. Burada birey ve kurumların yararlandıkları tahsil sürelerinin kısalması sebebiyle bir dezavantaj yaşamaları söz konusu olmakta iken borcun tamamı yerine yalnızca bir bölümünün bankaya ödenmiş olması sebebiyle bir avantaj elde edilmiş olmaktadır.

İfade edilenlerin ışığında varlık yönetim şirketlerinin ve genel anlamda sektörün gelişim kaydebilmesi açısından şu önerilerin sunulması mümkündür;

5411 Sayılı Kanun'unun 143. Maddesinin 5. Fıkrasında ifade edilen istisnalarla ilgili düzenlemede bulunan; varlık yönetim şirketlerinin kurulmuş oldukları takvim yılı ve söz konusu yılı takip eden beş yıl süresince tabirin ya beş yıllık istisna süresinin bankalardan alınan her bir portföy için ayrı ayrı uygulanmasını ya da bu düzenlemenin çıkartılmasını sağlamak üzere aşağıda yer alan değişikliğin yapılması uygun olacaktır.

Söz konusu kanunun ve bu kanunla beraber yürürlükten kaldırılmış olan 3. Maddenin 7. Fıkrası uyarınca Kurul tarafından çıkarılan yönetmelik sürecinde kurulan *varlık yönetim şirketlerinin kuruluş işlemleri dahil, yaptıkları işlemler ve bununla ilgili olarak düzenlenen kâğıtlar ile, alacakları devir ve temlik aldığı takvim yılı ve bunu izleyen beş yıl süresince devir aldığı alacaklar ile ilgili işlemler, düzenlen kağıtlar* ; 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu'nun 39. Maddesi düzenlemesinden, 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu gereği ödenecek banka ve sigorta muameleri vergisinden, 492 sayılı Harçlar Kanununa göre ödenecek harçlar ile her nam kapsamında tahsil edecek bedeller ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanuna göre ödemesi yapılacak damga vergisinden istisnadır.

Harç ile vergi istisnalarının belli süre olmaksızın uygulamaya konulmaması halinde borçlular, bankalar ve firmalar arasındaki önemli anlaşmazlık konularından biri olan Damga Vergisi matrahına ilgili uygulamaların değiştirilmesi faydalı olacaktır. Alacakların satın alınması ve alacakların tahsili maksadıyla borçlularla anlaşma yapmak, temlik etmek ya da ibrat etmek maksadıyla oluşturulan belgelerde ve sözleşmelerde konu ile ilgili para miktarı ya da azami haddin sunulması gerekmektedir. Ortaya çıkan bu tablo ise ne şartlarda anlaşılırsa anlaşılınsın damga vergisinin en yüksek bedeller üzerinde talep edilmesine neden olmaktadır. Bu durum aynı zamanda alınan alacaklarla ilgili imzalanmış sözleşmeler kapsamında da geçerli olmaktadır.

Varlık yönetim şirketlerinin borç tasfiyesi, satın alma ve tahsilat faaliyetleri sebebiyle yürütülecek faaliyetlerin ve düzenlemesi yapılacak kağıtların, teminat iadesi ya da teminat alınması ve bezneri faaliyetlerin damga vergisinin süresiz olarak istisna edilmeleri olası olmazsa, istisna zamanının her bir alacağın devir alındığı tarihi izleyen 5 yıllık süre kapsamında kullanılması ile bu sürenin bitmesinin ardından gelen dönem kapsamında damga vergisi matrahının varlık yönetim şirketlerinin alacak satın alma süreçlerinde gerçekleştirecekleri ödeme bedelleri ve borçlularla anlaşılarak mutabık olacaklar bedeller şeklinde olması gerektiği üzerinde durulmaktadır.

Tahsil harcı uygulamaları kapsamında yargı süreçlerinde farklı sonuçların ortaya çıktığı gözlenmektedir. Söz konusu farklılıkların ortadan kaldırılabilmesi için 5411 sayılı Kanunun 143. Maddesinin 5. Fıkrası kapsamında yer alan istisna tutulan harçlar ve istisna süresi ile ilgili olan düzenlemeye; “Varlık Yönetim Şirketlerinin alacakları

açısından İcra ve İflas Kanunu'nun 15. maddesi uyarınca borçluya ait olan tahsil harcı yatırılan paradan kesilmez, alacağa mahsuban taşınır veya taşınmaz alımlarında Varlık Yönetim Şirketlerinden Tahsil harcı tahsil edilmez” cümlesinin ilave edilmesi yerinde olacaktır.

Varlık yönetim şirketlerin faaliyet konularıyla ilgili sınırlamaların düzenlenmesi yerinde olacaktır. Faaliyet konularını ele alan düzenlemelerde bu şirketlerin Türkiye'deki kurulu bankalar ile diğer finans kurumlarının varlıkları, alacakların alınması, yeniden yapılandırılması, tahsil edilmesi ve satınması konularıyla ilgilenebildiği ifade edilmiştir. Burada varlık yönetim şirketlerinin reel sektörde hizmet veren şirketlere hizmet verebilecek biçimde faaliyetlerinin düzenlenmesi yerinde olacaktır. Böylelikle reel sektörün korunması da mümkün olacaktır. Reel sektörde faktoring şirketleri üzerinden bu süreç yürütülmeye çalışılsa da onların uzmanlığı dışında olan vadesi geçmiş veya tahsili gecikmiş borçların bir çözüme ulaştırılması böylelikle sağlanabilecektir.

Neticede varlık yönetim şirketlerin karşı karşıya kaldığı zorlukların ve güçlükleri ortadan kaldırılması veya bu ögelere bazı sınırlamalar getirilmesi, finans sistemine kadar ekonominin geneline pozitif yansıtacaktır. Burada özellikle varlık yönetim şirketlerinin reel sektöre destek verecek şekilde düzenlenmesi ülkede üretimin desteklenmesi ve firmaların varlıklarının sürdürülebilmesi açısından önemli olacaktır.

Kaynakça

BDDK, <https://www.bddk.org.tr/Kuruluslar-Kategori/Varlik-Yonetim-Sirketleri/6>, erişim tarihi: 28.01.2020

BDDK, Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik, 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete

Bekçioğlu, S., (2010). Finansal yönetim. Ankara: Gazi Kitabevi.

Erkan, S. (2015). Bankaların donuk alacaklarının varlık yönetim şirketlerine satılması ve banka sektörü sermaye yapısı üzerindeki etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Beykent Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Ersoy, H. (2007). Finansal krizlerin çözümlene süreçleri ve yöntemleri (Türkiye-Kore Meksika deneyimlerinin karşılaştırmalı analizi). Yayınlanmamış doktora tezi, Marmara Üniversitesi/ Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü, İstanbul.

Gör, Y. (2012). Türkiye’de varlık yönetim şirketlerinin sektörel analizi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çankırı Karatekin Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çankırı.

Karamustafa, C. (2013), Türk bankacılık sektöründe sorunlu kredilerin analizi ve uygulamaya yönelik politika önerileri, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Galatasaray Üniversitesi /Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Mesutoğlu, B. (2001). Sorunlu aktiflerin varlık yönetimi şirketlerince tasfiyesi ülke örnekleri,. BDDK Mali Sektör Politikaları Dairesi, Ankara.

Non-performing loans - Country rankings https://www.theglobaleconomy.com/rankings/nonperforming_loans/, erişim tarihi: 28.02.2020.

Oy, O. (2009). Varlık Yönetim Şirketleri, İstanbul: Beta Yayıncılık.

Selimler, H. (2006). Türk bankacılık sektöründe sorunlu kredilerin varlık yönetim şirketlerince tasfiyesi, seçilmiş ülkeler ve Türkiye uygulaması, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi/ Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü, İstanbul.

The World Bank, <https://datatopics.worldbank.org/world-development-indicators/stories/non-performing-loans-are-increasing-in-many-european-and-sub-saharan-african-economies.html>, erişim tarihi: 28.02.2020.

Türkiye Tahsili Gecikmiş Alacaklar (TGA) Satış Piyasası, <https://www.pwc.com.tr/turkiye-tga-satis-piyasasi>, (erişim tarihi: 28.01.2020).

Yücememiş, B. T., ve Sözer, İ. (2011). Bankalarda takipteki krediler: Türk bankacılık sektöründe takipteki kredilerin tahminine yönelik bir model uygulaması. Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 3(5), 43-56.